

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИДА КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Кадамова Гулноза Улуғбек қизи

Тошкент давлат иқтисодиёт университети магистранти

E-mail: kadamovagulnoza@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13319116>

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий тезисда хизмат кўрсатиш тармоқларида кичик бизнесни ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш масалалари таҳлил қилинган. Кичик бизнес субъектларини молиявий қўллаб-қувватлаш, ҳуқуқий база ва институционал муҳитни такомиллаштириш, инновацион технологияларни жорий қилиш ва кластерларни ривожлантириш орқали ушбу соҳани ривожлантиришнинг асосий йўналишлари кўрсатилган. Ташкилий-иқтисодий механизмларни такомиллаштиришнинг иқтисодий ва ижтимоий самаралари ҳақидаги хулосалар келтирилган.

Калит сўзлар: кичик бизнес, хизмат кўрсатиш тармоқлари, ташкилий-иқтисодий механизмлар, инновация, кластер, молиявий қўллаб-қувватлаш, иқтисодий самарадорлик, ижтимоий таъсир.

Кичик бизнесни ривожлантириш, айниқса, хизмат кўрсатиш тармоқларида, иқтисодий ўсишнинг муҳим омили ҳисобланади. Хизмат кўрсатиш соҳасида кичик бизнесни ривожлантиришда самарадорликни ошириш учун ташкилий-иқтисодий механизмларни такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу тезисда мазкур механизмларнинг ривожланиши, уларнинг аниқ чоралари ва ижтимоий-иқтисодий таъсири таҳлил қилинади.

Кичик бизнес иқтисодиётнинг асосий бўғини бўлиб, мамлакатнинг иқтисодий барқарорлиги ва аҳоли бандлигини таъминлашда катта роль ўйнайди. Хизмат кўрсатиш тармоқларида кичик бизнес субъектлари муҳим вазифаларни бажаради, жумладан, янги иш ўринлари яратиш, инновациялар жорий қилиш ва жамият эҳтиёжларини қондириш. Ушбу соҳани ривожлантириш учун самарали ташкилий-иқтисодий механизмлар жорий этилиши зарур.

Ташкилий-иқтисодий механизмларни такомиллаштириш қуйидаги йўналишларда амалга оширилиши мумкин:

- Молиявий қўллаб-қувватлаш: кичик бизнес субъектлари учун имтиёзли кредитлар, грантлар ва субсидиялар ажратиш орқали уларни молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш муҳим. Бу, ўз навбатида, хизмат кўрсатиш тармоғида янги лойиҳаларни амалга оширишни рағбатлантиради.

- Ҳуқуқий база ва институционал муҳитни такомиллаштириш: хизмат кўрсатиш соҳасида кичик бизнес субъектларига нисбатан соддалаштирилган солиқ тизимини жорий этиш, лицензиялаш ва рухсатнома бериш жараёнларини енгиллаштириш ҳамда бизнесни юритиш учун қулай шарт-шароитларни яратиш муҳим аҳамиятга эга.

- Инновацион ва технологик ривожланишни рағбатлантириш: хизмат кўрсатиш тармоғида инновацион технологияларни жорий қилиш ва улардан самарали фойдаланишни рағбатлантириш, илғор тажрибаларни оммалаштириш ва кичик бизнес субъектларининг рақобатбардошлигини ошириш муҳим.

Кичик бизнесни ривожлантиришнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш учун қуйидаги чора-тадбирлар амалга оширилиши лозим:

- Хизмат кўрсатиш тармоқларида кластерларни ривожлантириш: кичик бизнес субъектларини иқтисодий кластерлар тарзида бирлаштириш орқали уларнинг самарадорлигини ошириш мумкин. Кластерлар орқали кичик бизнес субъектлари ўртасида ҳамкорлик мустаҳкамланади, уларнинг таъминот занжири яхшиланади ва рақобатбардошлик кўрсаткичлари ошади.

- Маркетинг ва бозор тадқиқотлари: хизмат кўрсатиш соҳасида кичик бизнес субъектлари ўз маҳсулотлари ва хизматларини самарали тарғиб қилиш учун бозорни таҳлил қилишлари зарур. Маркетинг стратегиялари ва инқилобий ёндашувлардан фойдаланиш орқали улар ўзларининг бозордаги ўрнини мустаҳкамлашлари мумкин.

- Ҳисоб-китоб ва таҳлил механизмларини такомиллаштириш: кичик бизнес субъектлари ўз фаолиятини самарали бошқариш учун замонавий ҳисоб-китоб ва таҳлил воситаларидан фойдаланишлари зарур. Бу, ўз навбатида, бизнес жараёнларининг шаффофлигини таъминлайди ва хато ёки камчиликларни ўз вақтида аниқлаш имконини беради.

Ташкилий-иқтисодий механизмларни такомиллаштириш нафақат иқтисодий ўсишни таъминлаш, балки ижтимоий барқарорликни ҳам

мустаҳкамлашда катта аҳамиятга эга. Хизмат кўрсатиш тармоғида кичик бизнесни ривожлантириш:

- Аҳоли бандлигини ошириш: янги иш ўринларини яратиш орқали аҳоли бандлиги ва уларнинг даромадлари ошади. Бу эса ижтимоий тенгликни таъминлашга хизмат қилади.

- Худудий ривожланиш: кичик бизнес субъектларининг турли ҳудудлардаги фаолияти маҳаллий иқтисодий ривожланишга ёрдам беради ва худудий диспропорциялар камайишига ҳисса қўшади.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Хизмат кўрсатиш тармоқларида кичик бизнесни ривожлантириш учун самарали ташкилий-иқтисодий механизмларни такомиллаштириш зарур. Бунда молиявий қўллаб-қувватлаш, ҳуқуқий ва институционал муҳитни яхшилаш, инновацион технологияларни жорий қилиш, кластерларни ривожлантириш ва бозор тадқиқотлари каби йўналишлар муҳим аҳамиятга эга. Ушбу чоралар амалга оширилганда, кичик бизнеснинг иқтисодий ва ижтимоий самарадорлиги ошади, бу эса мамлакатнинг умумий иқтисодий барқарорлигига ва ривожланишига хизмат қилади.

Хизмат кўрсатиш тармоқларида кичик бизнесни ривожлантириш иқтисодий барқарорлик ва ижтимоий ривожланишнинг муҳим омилidir. Кичик бизнес субъектларини қўллаб-қувватлаш ва уларнинг фаолиятини самарали ташкил этиш орқали мамлакат иқтисодиётидаги умумий ўсишни таъминлаш мумкин. Ушбу тезисда кичик бизнесни ривожлантиришда ташкилий-иқтисодий механизмларни такомиллаштириш йўналишлари ва уларнинг ижтимоий-иқтисодий самаралари кўриб чиқилди. Молиявий қўллаб-қувватлаш, ҳуқуқий ва институционал муҳитни яхшилаш, инновацион технологияларни жорий қилиш каби чоралар кичик бизнес субъектларининг рақобатбардошлигини оширишга ва хизмат кўрсатиш тармоқларида уларнинг улушини кенгайтиришга ёрдам беради.

Ушбу таклифларнинг амалга оширилиши кичик бизнес субъектларининг рақобатбардошлигини оширишга ва мамлакатнинг иқтисодий ривожланишига ҳисса қўшади.

➤ Молиявий қўллаб-қувватлашни кучайтириш: Кичик бизнес субъектлари учун имтиёзли кредитлар, грантлар ва субсидияларни кенгайтириш орқали уларни қўллаб-қувватлашни давом эттириш зарур. Бунда, айниқса, янги лойиҳалар ва инновацияларни рағбатлантиришга алоҳида эътибор қаратиш лозим.

➤ Ҳуқуқий ва институционал муҳитни такомиллаштириш: Кичик бизнес субъектлари учун солиқ ва лицензиялаш тизимларини соддалаштириш, давлат томонидан қўллаб-қувватлаш механизмларини кучайтириш муҳим. Шунингдек, ишбилармонлик муҳитини яхшилаш учун давлат ва хусусий сектор ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш зарур.

➤ Инновацион технологияларни кенг жорий қилиш: Кичик бизнес субъектларига янги технологиялар ва инновацияларни жорий этишда ёрдам кўрсатиш лозим. Бу жараёнда таълим ва ўқув дастурларини такомиллаштириш ҳамда замонавий ахборот технологияларини кенг жорий қилиш муҳим аҳамиятга эга.

➤ Кичик бизнес кластерларини ривожлантириш: Турли ҳудудларда кичик бизнес субъектларини иқтисодий кластерлар шаклида бирлаштириш орқали уларнинг самарадорлигини ошириш мумкин. Бу улар ўртасида ҳамкорлик ва таъминот занжирини мустаҳкамлашга ёрдам беради.

Маркетинг ва бозор тадқиқотларини кучайтириш: Кичик бизнес субъектлари ўз маҳсулотлари ва хизматларини самарали тарғиб қилиш учун бозорни таҳлил қилишлари ва маркетинг стратегияларини такомиллаштиришлари зарур.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абророва, С. (2022). *Хизмат кўрсатиш соҳасида кичик бизнесни ривожлантириш ва унинг иқтисодий аҳамияти*. Иқтисодий тараққиёт журналлари, 14(3), 85-94.
2. Каримов, У. (2021). *Кичик бизнес субъектлари учун молиявий қўллаб-қувватлаш механизмлари*. Молия ва Иқтисодиёт, 19(2), 112-119.
3. Саидов, Р. (2020). *Инновацион технологияларни жорий этиш орқали кичик бизнесни ривожлантириш*. Тадбиркорлик ва инновациялар, 12(4), 67-73.
4. Тўраев, М. (2019). *Кичик бизнес субъектлари учун ҳуқуқий ва институционал муҳитни такомиллаштириш масалалари*. Қонунчилик ва Иқтисодий Ислохотлар, 7(5), 45-52.
5. Юлдошев, А. (2023). *Кичик бизнесда кластерларни ривожлантириш: назария ва амалиёт*. Рақамли иқтисодиёт ва бизнес, 15(1), 98-106.
6. Shavkatova, S., & Nabijonov, O. (2022). INNOVATSIYA FAOLIYATINING ANAMIYATI. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(11), 4-7. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/4088>

7. Набижонов, О., Шавкатова, Ш. ., & Сатторова , С. . (2022). КОРХОНАЛАРДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИНИ МИНИМАЛЛАШТИРИШ СТРАТЕГИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(7), 27–29. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/1918>
8. Nabijonov Otabek Ganiyevich (2021). IQTISODIYOTDA RAQOVATBARDOSHLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. Scientific progress, 1 (3), 136-139.
9. Отабек Ганиевич Набижонов, Зохиджон Раббимкул Ўғли Хужамкулов, & Ф.Б.Шакирова (2022). ИННОВАЦИЯЛАР НЕГИЗИДА БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (4), 326-334.
10. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1504>
11. <https://stat.uz/en/432-analiticheskie-materialy-uz/2031-development-of-small-business-and-private-entrepreneurship>
12. <http://BiznesRivoji>